

HUQUQNI MUHOFAZA QILUVCHI ORGANLARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Vohidov Sardor, Isroilov Davron

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchilari:

Isroilova Hojiniso

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar va san’at fakulteti “Milliy g’oya va ma’naviyat asoslari va huquq ta’lim yo‘nalishi” 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqni muhofaza qiluvchi organlarning zamonaviy jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ular qonun ustuvorligini ta’minlash, fuqorolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jinoyatchilikning oldini olishda qanchalik muhim ro‘l oynashi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: qonun ustuvorligi, huquqni muhofaza qilish, xavfsizlik, adolat, fuqorolik jamiyati, globallasuv

Annotation: this article analyzes the role and importance of law enforcement in modern society. It is revealed how important role they play in ensuring the rule of law, protecting the rights and freedoms of citizens and preventing crime.

Keywords: rule of Law, Law Enforcement, Security, Justice, civil society, globalization.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение правоохранительных органов в современном обществе. Выявлено, насколько важную роль они играют в обеспечении верховенства закона, защите прав и свобод граждан, предупреждении преступности.

Ключевые слова: верховенство закона, правоохранительные органы, безопасность, справедливость, гражданское общество, глобализация.

Kirish

Jamiyatda tartib-intizomni saqlash va adolatni ta’minlashda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o‘rni beqiyosdir. Ular qonunchilik asosida ishlash orqali fuqarolar huquqlari va erkinliklarini himoya qiladi, ijtimoiy xavfsizlikni ta’minlaydi hamda huquqbuzarliklarning oldini oladi. Bugungi globallasuv va texnologik rivojlanish davrida ushbu organlarning vazifalari yanada kengaymoqda.

Asosiy qism

1. Qonun ustuvorligini ta’minlash

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar jamiyatdagi barcha fuqarolar qonunga bo'ysunishini ta'minlaydi. Qonun ustuvorligi, davlatning barqarorligi va rivojlanishi uchun asosiy shartlardan biridir. Politsiya va prokuratura kabi organlar jinoyatlar bo'yicha tergov olib borib, adolatni ta'minlash uchun sudlarga yordam beradi.

2. Fuqarolar huquqlarini himoya qilish

Huquqni muhofaza qilish organlari inson huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular zo'ravonlik, diskriminatsiya va noqonuniy xatti-harakatlarga qarshi kurashadi. Fuqarolarni har qanday xavf-xatardan himoya qilish ularning asosiy vazifasidir.

3. Jinoyatchilikning oldini olish

Jinoyatchilik darajasini pasaytirish va uning oldini olish bugungi kunda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu yo'nalishda maxsus profilaktika chora-tadbirlarini amalga oshiradi. Bu esa jamiyatda xavfsizlikni ta'minlaydi.

4. Ijtimoiy barqarorlikni saqlash

Ushbu organlar nafaqat jinoyatchilikka qarshi kurashadi, balki favqulodda holatlarda ham faoliyat olib boradi. Pandemiya davrida yoki tabiiy ofatlar vaqtida ular ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy kuch bo'lib xizmat qildi.

5. Texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish

Zamonaviy davr talablariga javob berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar texnologiyalar va innovatsion uslublardan foydalanmoqda. Masalan, videokuzatuv tizimlari, sun'iy intellekt yordamida jinoyatchilikni kuzatish kabi imkoniyatlar jamiyat xavfsizligini ta'minlashda samaradorlikni oshirmoqda.

6. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish

Bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar nafaqat ichki, balki xalqaro miqyosda ham faoliyat olib boradi. Global jinoyatchilikka, jumladan, terrorizm, kiberjinoyatlar va narkotik moddalar savdosiga qarshi kurashda davlatlar o'rtasidagi hamkorlik tobora muhim bo'lib bormoqda. Interpol kabi tashkilotlar xalqaro jinoyatchilarni kuzatishda asosiy o'rin tutadi.

7. Yoshlar va fuqarolar huquqiy ongini shakllantirish

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faqatgina jinoyatchilikka qarshi kurashish bilan cheklanmaydi. Ular yoshlar va fuqarolar orasida huquqiy bilimlarni oshirish uchun turli tadbirlar, seminarlar va targ'ibot ishlarini olib boradi. Bu jamiyatda huquqiy madaniyatni rivojlantirishga yordam beradi.

8. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash

Texnologiyaning tezkor rivojlanishi yangi turdagi jinoyatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Xususan, kiberjinoyatlar bugungi jamiyatning dolzarb muammolaridan biriga aylandi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar zamonaviy texnologiyalar va maxsus dasturlar yordamida bu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashmoqda.

9. Ijtimoiy adolatni tiklash

Sud va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar fuqarolarning adolatli sudlovga bo'lgan huquqlarini ta'minlaydi. Ular inson huquqlarini poymol etadigan xatti-harakatlarni bartaraf etish va adolatni tiklash uchun xizmat qiladi.

10. Davlatning barqarorligini ta'minlash

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar davlatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini saqlashda ham muhim o'rin tutadi. Ular qonunchilik asosida ishlash orqali davlatning ichki va tashqi xavfsizligini kafolatlaydi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 20-yanvarda Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning samaradorligini oshirishga alohida urg'u berdi. U o'z nutqida shunday dedi: "Huquqiy tizimdagi islohotlarimizning maqsadi – fuqarolarimiz huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, adolatni ta'minlashdir. Bugungi kunda har bir huquqni muhofaza qiluvchi organ xalq bilan muloqotni kuchaytirishi, ular ishonchini qozonishi lozim."⁷ Bu so'zlar mamlakatda olib borilayotgan islohotlarning muhimligini ko'rsatadi. Fuqarolarning huquqiy kafolatlarini kuchaytirish va adolat tamoyillarini mustahkamlash yo'lida davlat organlari oldiga yangi vazifalar qo'yildi. Xususan: Har bir fuqaroni qonun ustuvorligiga bo'lgan ishonchini kuchaytirish. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashda innovatsion yondashuvlarni qo'llash. Shuningdek, Prezident murojaatnomada jamiyatdagi xavfsizlikni ta'minlash va qonun ustuvorligini qaror toptirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatning barcha qatlamlarining huquqiy madaniyatini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Bu jarayonlarning barcha bosqichlarida ichki ishlar organlarining roli muhim ahamiyatga ega. Shu bois, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'z faoliyatini yangi yondashuvlar asosida olib borishi, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda yanada samarali ishlashi kerak. Shuningdek, Prezident murojaatnomada jamiyatdagi xavfsizlikni ta'minlash va qonun ustuvorligini qaror toptirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatning barcha qatlamlarining huquqiy madaniyatini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlagan

⁷ Prezidentning Oliy majlisga murojaatnomasi, 2024-yil 20-yanvar

edi. Bu jarayonlarning barcha bosqichlarida ichki ishlar organlarining roli muhim ahamiyatga ega. Shu bois, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o‘z faoliyatini yangi yondashuvlar asosida olib borishi, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda yanada samarali ishlashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 1992 yil 8 dekabr.
2. "Huquqni muhofaza qilish faoliyati to‘g‘risida"gi qonun – O‘zbekiston Respublikasi qonuni, 2019 yil 14 yanvar.
3. “Xavfsiz jamiyat va huquqiy madaniyat” – O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti, www.iiv.uz.
4. Interpol xalqaro tashkiloti faoliyati – Interpol rasmiy sayti, www.interpol.int.
5. Sud-huquq tizimida islohotlar – Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomalari (2017–2024 yillar).
6. T. Qodirov, “Huquqshunoslik asoslari” – Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021 yil.